

IMPACTO DO MICROBIOMA INTESTINAL NA RECUPERAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA EDUCAÇÃO E MONITORAMENTO NUTRICIONAL

IMPACT OF THE GUT MICROBIOME ON POST-SURGICAL RECOVERY: THE ROLE OF THE NURS IN NUTRITIONAL EDUCATION AND MONITORING

Odeize Viana COSTA

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

odeizeviana58@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0004-6056-3662>

Jocirley de OLIVEIRA

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

Oliveiraaraguaina2013@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0008-4126-0091>

Renata Soares do NASCIMENTO

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

renata.soares@live.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8888-8507>

Savio Alves de ARAÚJO

Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)

savionurse@outlook.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0001-9240-2407>

RESUMO

O microbioma intestinal desempenha um papel importante na recuperação pós-cirúrgica, influenciando a recuperação do paciente e a resposta inflamatória. Este estudo investiga como o microbioma intestinal afeta a recuperação após cirurgias e o papel do enfermeiro na educação e monitoramento nutricional dos pacientes. Utilizando uma abordagem qualitativa, a pesquisa envolveu revisão de literatura e entrevistas com enfermeiros especializados em cuidados pós-cirúrgicos. Os resultados revelam que a intervenção nutricional personalizada, baseada na modulação do microbioma, melhora significativamente os resultados pós-operatórios. No entanto, desafios incluem a necessidade de formação especializada e a integração de práticas de monitoramento eficazes. Conclui-se que o enfermeiro desempenha um papel essencial na educação dos pacientes sobre a importância da dieta e no monitoramento contínuo para otimizar a recuperação.

Palavras-chave: Enfermagem. Microbioma intestinal. Recuperação pós-cirúrgica. Educação nutricional.

ABSTRACT

The gut microbiome plays an important role in post-surgical recovery, influencing patient recovery and inflammatory response. This study investigates how the gut microbiome affects recovery after surgery and the role of nurses in educating and monitoring patients' nutritional status. Using a qualitative approach, the research involved a literature review and interviews with nurses specialized in post-surgical care. The results reveal that personalized nutritional intervention, based on microbiome modulation, significantly improves post-operative outcomes. However, challenges include the need for specialized training and the integration of effective monitoring practices. It is concluded that nurses play an essential role in educating patients about the importance of diet and in continuous monitoring to optimize recovery.

Keywords: Nursing. Gut Microbiome. Post-Surgical Recovery. Nutritional Education.

INTRODUÇÃO

A recuperação pós-cirúrgica é um processo complexo que pode ser significativamente influenciado pelo estado do microbioma intestinal. Estudos recentes indicam que o equilíbrio do microbioma afeta a inflamação, a resposta imunológica e a cicatrização de feridas, impactando diretamente o processo de recuperação do paciente. O papel do enfermeiro é fundamental na educação dos pacientes sobre a importância de uma dieta adequada e no monitoramento contínuo do estado nutricional para promover uma recuperação eficiente. Este estudo busca explorar a relação entre o microbioma intestinal e a recuperação pós-cirúrgica, além de identificar as estratégias que os enfermeiros podem empregar para melhorar os resultados por meio da educação e monitoramento nutricional. A relevância deste trabalho está na potencial melhoria dos protocolos de cuidado pós-cirúrgico e na promoção de melhores práticas nutricionais.

OBJETIVO GERAL

Analisar o impacto do microbioma intestinal na recuperação pós-cirúrgica e o papel do enfermeiro na educação e monitoramento nutricional dos pacientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Investigar como o microbioma intestinal influencia a recuperação após cirurgias;
- 2) Avaliar o papel do enfermeiro na educação dos pacientes sobre dietas que favoreçam a saúde do microbioma;
- 3) Identificar práticas eficazes de monitoramento nutricional para otimizar a recuperação pós-cirúrgica;
- 4) Propor diretrizes para a integração de estratégias nutricionais baseadas no microbioma no cuidado pós-cirúrgico.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, incluindo uma revisão de literatura e entrevistas com 20 enfermeiros especializados em cuidados pós-cirúrgicos. A revisão de literatura foi realizada em bases de dados no Google Scholar, focando em artigos dos últimos cinco anos sobre microbioma intestinal e recuperação pós-cirúrgica. As entrevistas semiestruturadas foram conduzidas com enfermeiros de diferentes instituições de saúde, selecionados por conveniência, e foram analisadas utilizando a técnica de análise de conteúdo. A pesquisa buscou identificar as práticas atuais e desafios na implementação de estratégias nutricionais para a modulação do microbioma intestinal.

FRENTE TEÓRICA

A fundamentação teórica é baseada em estudos que exploram a relação entre o microbioma intestinal e a recuperação pós-cirúrgica. Segundo Ribeiro et al. (2022), o microbioma desempenha um papel significativo na resposta inflamatória e na recuperação de feridas. Silva e Costa (2023) discutem como a modulação do microbioma intestinal pode acelerar a recuperação pós-operatória e reduzir complicações. Oliveira et al. (2021) destacam a importância da educação nutricional na recuperação pós-cirúrgica, enfatizando o papel do enfermeiro em orientar os pacientes sobre dietas específicas. Martins e Freitas (2023) abordam as estratégias de monitoramento nutricional e a integração de práticas baseadas em evidências para otimizar os resultados pós-

operatórios. Esses autores fornecem uma base sólida para entender o impacto do microbioma intestinal na recuperação e o papel crucial da enfermagem na implementação de cuidados nutricionais.

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa indicam que a modulação do microbioma intestinal pode ter um impacto positivo na recuperação pós-cirúrgica, reduzindo a inflamação e melhorando a cicatrização. Enfermeiros desempenham um papel crucial na educação dos pacientes sobre a importância de uma dieta adequada e na implementação de estratégias nutricionais personalizadas. No entanto, desafios incluem a necessidade de formação especializada para os enfermeiros e a integração de práticas nutricionais em protocolos de cuidado. A pesquisa sugere que a implementação de diretrizes específicas para o cuidado nutricional baseado no microbioma intestinal pode melhorar os resultados pós-operatórios e a satisfação dos pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O microbioma intestinal tem um impacto significativo na recuperação pós-cirúrgica, e o papel do enfermeiro na educação e monitoramento nutricional é essencial para otimizar os resultados. A integração de estratégias baseadas em evidências para a modulação do microbioma deve ser incorporada aos cuidados pós-operatórios, com foco em práticas nutricionais personalizadas e formação contínua dos profissionais. As diretrizes propostas podem contribuir para uma abordagem mais eficaz na recuperação de pacientes pós-cirúrgicos.

REFERÊNCIAS

MARTINS, A. B., & Freitas, C. R. Monitoramento Nutricional e Recuperação Pós-Cirúrgica: Desafios e Estratégias. **International Journal of Nursing Practice**, 14(4), 210-222.

OLIVEIRA, J. K., & Pereira, L. M. A Educação Nutricional no Pós-Operatório: O Papel do Enfermeiro. **Enfermagem em Saúde**, 9(3), 99-110.

RIBEIRO, P. L., et al. Microbioma Intestinal e Recuperação Pós-Cirúrgica: Revisão e Perspectivas. **Journal of Clinical Nutrition**, 10(2), 123-135.

SILVA, E. F., & Costa, M. R. Modulação do Microbioma Intestinal e Recuperação Pós-Cirúrgica. **Revista Brasileira de Nutrição Clínica**, 7(1), 45-58.